

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

11/02/2026

© Lucia Frattarelli Fischer

DOI: 10.5281/zenodo.18611808

Palazzo comunale di Livorno

Lucia Frattarelli Fischer

Palazzo comunale di Livorno

Lucia Frattarelli Fischer

Livorno sorgeva sull'estremità meridionale del grande Arco di Stagno, «fere contiguum» – scrive Francesco Petrarca – a Portopisano, di cui si configurava come un avamposto fornito di un molo difeso da una rocca. A Livorno, a differenza di quanto avveniva a Portopisano, dove risiedevano in modo temporaneo soldati, addetti ai servizi, marinai e mercanti, c'era una popolazione residente in modo stabile, anche se, nonostante i privilegi economici emanati dalla Repubblica di Pisa, non superava i 300 abitanti. Negli ultimi decenni del Trecento, quando l'importanza del porto si accrebbe a causa del graduale insabbiamento e decadimento di Portopisano, si era sviluppato un grosso borgo cinto da mura di pietra e difeso da torri e da due rocche, dotato di strutture come botteghe, abitazioni e magazzini, tanto che nel 1376 fu in grado di ospitare papa Gregorio XI che, proveniente da Avignone, vi si fermò per otto giorni con il suo seguito di prelati e principi. La comunità di Livorno, già attestata nel 1180, è menzionata nel Breve di Pisa del 1287. Livorno, infatti, poté godere di una certa autonomia amministrativa: nel corso del XIII secolo fu elevato a centro di una capitania e aveva proprie magistrature elettive, prima i consoli e poi gli anziani, consigli e assemblee di cittadini.

La crisi finale dell'antica repubblica marinara, conquistata da Firenze nel 1406, segnò la separazione di Livorno da Pisa: Livorno passò sotto la dominazione di Giovanni Le Meingre, sire di Boucicault, che per conto del re di Francia era governatore di Genova. Quando nel 1407 Boucicault cedette Livorno ai Genovesi, questi cercarono di richiamare i livornesi che avevano abbandonato le loro case garantendo pacifico godimento dei loro beni e nel 1408 costituirono un vicariato genovese

con poteri militari, giurisdizionali e politici, che controllava l'operato degli anziani, che era la magistratura ordinaria del comune eletta da tutti i cittadini.

Soltanto il 27 giugno 1421, sfruttando l'alleanza col duca di Milano e le difficoltà in cui si trovava il doge di Genova, Tommaso di Campofregoso, Firenze acquistò, per 100 mila fiorini d'oro, Livorno. Con le capitolazioni del 28 agosto 1421 Firenze non ricongiunse Livorno al territorio pisano, ma lo riconobbe come parte integrante del «contado fiorentino», partecipe di un particolare status giuridico, condonò ogni debito dei livornesi nei confronti dei cittadini pisani, concesse al comune di Livorno di riscuotere i diritti di ancoraggio e gli introiti delle carni e del vino e li esonerò per tre anni (un'esenzione più volte prorogata) dal pagare imposte. Inoltre Livorno ebbe particolari istituzioni. Gli anziani furono coadiuvati da un certo numero di ufficiali subalterni, massari, campari, cafaggiari, da un Consiglio Minore di quattro membri e da un Consiglio Maggiore di otto membri che in seduta congiunta costituivano il Consiglio Generale. Al Consiglio partecipavano le tre categorie in cui era divisa la popolazione: i marinai, gli *artifices*, cioè gli iscritti alle arti, e i lavoratori, cioè gli agricoltori. I livornesi erano chiamati ad esprimere il loro parere anche nel Parlamento Generale, cioè nell'assemblea di tutti i cittadini di Livorno (Banti 1978: 24-31). Purtroppo nella documentazione non sono emerse tracce di un luogo specifico in cui le adunanze della comunità si effettuavano. Luoghi delle riunioni erano generalmente la loggia al piano inferiore o la sala a pian terreno della casa del capitano, più raramente la pieve di Santa Maria. Nel *Catasto fiorentino* del 1428-1429 si specifica che «a sud della via Maestra vi era la piazza del Comune con un pozzo pubblico» (Casini 1978: 50): un'indicazione toponomastica che lascia pensare che le assemblee del popolo si tenessero al suono della campana nella piazza.

Il rintocco della campana comunale, che accompagnava l'avviso del messo, segnalava l'inizio della riunione del Consiglio Maggiore Generale che si riuniva col consenso degli anziani e per ordine del capitano. Nell'Archivio di Stato di Livorno si conservano i più antichi registri delle deliberazioni degli anziani della Comunità di Livorno, che coprono con qualche lacuna il periodo 1439-1543. Un'ulteriore trasformazione del sistema nell'autogoverno si ebbe con Cosimo I de' Medici, che nel 1550 istituì un castellano ducale. Fino al 1561 tutti i «terrazzani abitanti a Livorno avevano l'elettorato attivo e passivo, a seguire furono eletti dal capitano fiorentino solo 25 uomini con due anziani e un camerlingo». La presenza e le funzioni della modesta magistratura comunitativa è attestata dai *Libri delle Deliberazioni* dei priori, conservati per il periodo del principato mediceo soltanto dall'aprile del 1578.

Livorno città

La città portuale di Livorno fu fondata nel 1575 su progetto dell'architetto granducale Bernardo Buontalenti secondo i dettami architettonici della città ideale del Rinascimento con la finalità di attrarre mercanti di ogni provenienza e concretizzare nel Mediterraneo il modello socio-economico di Anversa reso celebre già nel 1566 dalla *Descrizione di Anversa* di Ludovico Guicciardini. Costruita sul suolo acquistato dal granduca, l'innalzamento delle fortificazioni e delle case fu gestito direttamente

dal potere statale attraverso l'Ufficio di Dogana e l'Ufficio della Fabbrica. La popolazione fu richiamata dalla concessione di immunità ed esenzioni e mercanti di ogni provenienza e fede religiosa poterono insediarsi protetti anche di fronte all'Inquisizione da un privilegio, poi conosciuto come 'Livornina' (Frattarelli 2009: 43-62; Felici 2024). Ferdinando I rafforzò le cariche preposte al governo: istituì la carica di governatore di Livorno, accentrando in una sola persona le funzioni di governo e quelle di giudicante. Anche il settore della sanità e la gestione del porto, particolarmente importanti nel centro portuale, furono posti sotto il controllo del governatore (Aglietti 2009). La gestione della Dogana, dell'Ufficio della Fabbrica e del Bagno degli Schiavi fu assegnata a funzionari di nomina granducale direttamente controllati dal segretario di guerra e dal granduca, in modo da rafforzare i legami amministrativi tra la nuova città e il sovrano.

Nel 1604, in occasione dell'attribuzione del titolo di 'città', furono scelti dal Granduca anche cento cittadini, compresi in un corpo scelto tra funzionari granducali e mercanti provenienti da diversi paesi che si dichiarassero cattolici, per amministrare le limitate attribuzioni della città. In previsione della nomina di Bernadetto Borromei a gonfaloniere togato della nuova città, il vecchio gonfaloniere gli consegnò il sigillo della Comunità (ASLi, *Comunità di Livorno*, 19, c. 86) e il 19 marzo 1606 Livorno fu elevata al rango di città. Fu una cerimonia laica, officiata nella chiesa della Fortezza Vecchia dal Granduca Ferdinando I che, dopo la messa, pronunciò un solenne discorso e «di sua propria mano con gratissime parole et offerte, diede al gonfaloniere il cappuccio, ponendoglielo sulla spalla dicendogli che questo era il segno d'onore che voleva per l'avanti portassero i gonfalonieri di questa città» (ASLi, *Comunità di Livorno*, 19, c. 104). L'arme della nuova città, una fortezza sullo sfondo del mare con due torri, sulla sinistra delle quali sventolava una bandiera con il motto «FIDES», era sovrastata, per mantenere legami di continuità con il borgo antico, dalla figura di santa Giulia, presente nello stemma fino al tardo Settecento, quando nel clima giansenistico di Pietro Leopoldo, fu eliminata (Castignoli 2006: 13-37). La nuova città ebbe il suo pieno riconoscimento il giorno di San Giovanni, patrono di Firenze, del 1606 di fronte alla corte del Granduca e ai rappresentanti di tutte le altre città, terre, feudi e corpi morali del Granducato, che si recavano a Firenze per deporre i donativi annuali, quando per la prima volta invece della 'terra' fu chiamata la 'città di Livorno'.

Nel corpus degli statuti redatto nel 1616 in 69 articoli si raccolgono le norme impartite da Ferdinando I (poi rivisti da Cosimo II) per regolare la formazione delle magistrature e degli aventi diritto alle cariche, i privilegi dei livornesi e i precetti che configuravano il nuovo assetto del governo comunale di Livorno, insignita del «titolo honoratissimo di città» (ASLi, *Comunità di Livorno*, 3).

Nel 1606 Livorno non ebbe una sede comunale, la magistratura teneva le sue adunanze in una sala del palazzo del governatore. Ne abbiamo certezza da un documento redatto nel maggio del 1649, in cui il cancelliere della Comunità ordinò di eseguire un disegno per tenere memoria che nelle lunette sotto le volte di una sala del Palazzo del governatore, si trovavano l'arme di 22 gonfalonieri, l'arme della comunità e l'iscrizione *Civitas Liburni*, che sarebbero state, dopo il trasferimento nel nuovo Palazzo della Comunità, cancellate per «accomodare con maggior decoro la sala», destinata a diventare la sala delle udienze del tribunale (ASLi, *Comunità*, 135, c. 1628; fig. 1).

Gli emblemi

Gonfalonieri e anziani, anche se appartenenti a nazioni ‘straniere’ (fra i primi cittadini si conta un inglese, un portoghese, un fiammingo e poi anche un armeno che nel 1665 ebbe il titolo di gonfaloniere e vestiva abiti orientali), erano consci dell’importanza che gli emblemi comunali rivestivano di fronte alla popolazione composita della città e al potere granducale. A poco più di un anno dal riconoscimento del titolo di città commissionarono «per l’honore et reputatione di questa Comunità» il gonfalone assumendosene la spesa. La propensione a esibire, tramite i simboli del lusso, l’appartenenza al ceto dirigente cittadino emerge dalle fonti in più occasioni. La cerimonia del passaggio delle consegne e degli emblemi e il giuramento dei gonfalonieri furono infatti strutturati con grande solennità; il corteo delle autorità comunali si recava a rendere omaggio al governatore, con il quale proseguiva alla volta del duomo per assistere alla messa, preceduto dai donzelli, che vestivano un ferriolo rosso e turchino, recante sulla spalla sinistra l’arme del comune, e portavano il gonfalone con gli emblemi della città. Nel 1616 gonfalonieri e anziani esibirono vesti in stoffe molto più ricche di quelle previste negli statuti inserendo sulla toga risvolti e bande foderate di drappo; nel 1682 lo scranno dei magistrati in Duomo venne adornato di fregi e di stoffe più preziose (Castignoli 2006: 13-37).

La chiesa comunitativa

A differenza di altri centri toscani, come Prato e Colle, che avevano ottenuto la presenza di un vescovo come primo passo necessario per avere il titolo di città, per mantenere Livorno come porto franco, la chiesa di Santa Maria e Santa Giulia in San Francesco, unica parrocchia cittadina di giuspatronato granducale, fu officiata da un semplice pievano. Su istanza della comunità, nel 1628 Ferdinando II ottenne da papa Urbano VIII che la pieve fosse eretta in collegiata (Greco 2004: 153-186) e vennero fondati sei canonicati (numero che successivamente fu accresciuto), uffici sacri fondati sulla base di doti patrimoniali elargite dal granduca, dall’Opera e dalle famiglie di spicco insediatesi nella città, che ricercavano negli incarichi civili e curiali un riconoscimento della loro ascesa sociale.

Fra le iniziative di maggior risalto per la costruzione di un’identità cittadina e l’affermazione del ceto dirigente si inserisce l’edificazione della chiesa della comunità, dedicata a san Sebastiano martire, in ringraziamento della fine del contagio della peste del 1630. La chiesa, su terreno donato dal granduca, fu disegnata e costruita dall’architetto della Fabbrica Giovan Francesco Cantagallina, la spesa della costruzione fu invece sostenuta come stabilito da un partito della comunità del 12 dicembre del 1630 dai «particolari di detta città». La partecipazione di quanti impegnarono se stessi «beni, Heredi presenti e futuri» a pagare ogni anno per dieci anni la rata promessa fu corale. Insieme alle offerte consistenti furono registrati versamenti di poco più di 1 ducato o di materiali di costruzione che dimostrano la partecipazione della popolazione di Livorno all’iniziativa (Frattarelli Fischer 2018: 130-132). Ancora oggi sul soffitto a botte della chiesa, restaurato dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, compare l’arme comunale e la scritta: «Ecclesia votiva civitatis Liburni ob

pestem edomitam divo Sebastiano dicatam», mentre gli stemmi dei maggiorenti che contribuirono all'opera figurano lungo il cornicione e sopra le finestre all'interno dell'aula ecclesiale.

La magistratura non aveva però una sede: gonfalonieri e anziani erano soliti «coadunarsi» nella loggia del Palazzo del Governatore, «assistiti» in occasione dell'elezione dei gonfalonieri dalla presenza del governatore (ASLi, *Comunità di Livorno*, 21, c. 227) o dell'auditore del governatore (*ibidem*, passim).

1646: la costruzione del Palazzo della Comunità

A coronamento di un disegno lungamente accarezzato dall'élite cittadina, il 13 giugno del 1646 fu stipulato l'atto notarile per l'acquisto della casa dei Ceppi di Prato, «posta al Porticciolo, quale fa cantonata verso la piazza, di contro al Palazzo Nuovo di S.A.S., della quale la detta comunità intende servirsene per uso del suo Monte Pio, per residentia (cioè sala) del suo Consiglio, per la comunitaria scuola, e per altre sue occorrenze pubbliche». Fu il risultato di un lungo iter iniziato ben prima della supplica inviata dai rappresentanti della comunità al granduca e del consenso giunto attraverso i Nove Conservatori del contado: fu infatti necessario raccogliere i 3000 scudi da versare nel momento del contratto impegnandosi «il resto del prezzo pagarlo con l'assegnamento del Panbianco e con i proventi del Monte Pio» (ASLi, *Decima*, 85, Giustificazioni di Decima, n. 126). «La Comunità e Huomini di Livorno» che addecimarono la casa di 16 stanze e due magazzini (ASLi, *Decima*, 203, c. 64), stimata 7000 scudi dall'architetto della Fabbrica Giovan Francesco Cantagallina, si accollarono quindi personalmente un debito che sarebbe stato loro rimborsato solo dopo aver estinto il debito con i Ceppi. Non meraviglia quindi che la comunità desse in affitto i magazzini a pian terreno (ASLi, *Decima*, 222, c. 2) e che uno di essi dal 1710 fosse usato per le adunanze di Accademie «nelle quali la gioventù fuggendo l'ozio avesse honeste esercitazioni» (ASLi, *Governo*, 959, ins. 16).

Dal 1646 il Palazzo della Comunità, nella sede che ancora oggi vediamo, si affacciava sul porticciolo di piazza d'Armi, allineato con gli altri centri del potere (la Nuova Dogana e il Palazzo Granducale), anche se non si presentava direttamente sulla piazza (fig. 2) Nel palazzo trovarono la loro sede la sala per radunare il Gran Consiglio, la cancelleria, il Monte Pio e la scuola. Anche l'archivio vi trovò finalmente una degna sistemazione (ASFi, *Mediceo del Principato*, 2161, c. 608, lettera del 4 aprile 1646; Sanacore 2009: 49-177).

Sulla facciata del palazzo furono poste l'arme granducale, sovrastata dall'immagine della Madonna di Montenero, e l'arme comunale, dominata da santa Giulia, patrona della città. Nel 1648 la comunità ottenne di porre «sotto l'arme» da «affiggere sulla Casa della Comunità» una cartella con la scritta «Senatus Populusque Liburnensis». Nel 1649 con deliberazione del Generale Consiglio della comunità nel salone del palazzo comunitativo furono collocate le armi di tutti i gonfalonieri dall'anno 1530 (BBLi, *Fondo Vivoli*, 8, ins. 17).

Nel 1650 nell'agile campanile appositamente costruito fu posta la campana che chiamava a consiglio gonfalonieri, anziani e cittadini del terz'ordine. Non fu semplice trovare un bravo fonditore, ma infine la campana del pubblico, che rappresentava il legame con il passato di una comunità senza

sede, fu fusa dal maestro Giulio Teggi di Sassuolo con 5.000 libbre di bronzo: furono impresse l'arme granducale e quella del comune e le scritte «Jesus-Maria», «Sub Virginis praesidio Liburnus MDCL» e «Liburni civitas - Ferd. II M.D. Etrur.» (Sabazio 1928: 34-40), che ponevano Livorno sotto la protezione divina e, senza omettere la casa dominante, richiamava la dignità della comunità. La campana suonava quando la magistratura si riuniva, nella ricorrenza delle feste patronali, per celebrare eventi di rilevanza civile o militare, come visite granducali, notizie di vittoria delle armi cristiane, quando i turchi si ritirarono da Vienna nel 1683 e nel 1699 quando cristiani e l'impero turco firmarono la pace di Carlowitz; ancora chiamò a raccolta i cittadini durante i moti repubblicani e nell'estrema difesa della città dall'assedio dell'esercito austriaco nel maggio 1849, celebrò le vittorie nelle guerre di indipendenza per l'Unità d'Italia. Il 19 marzo 2006, nella ricorrenza del quarto centenario di Livorno città, la campana del comune è tornata a far sentire i suoi rintocchi gravi e solenni (Castignoli 2006: 13-37).

Nel 1720, nell'occasione a lungo bramata dall'élite cittadina di ottenere il rango di 'città nobile', l'architetto granducale Giovanni del Fantasia apportò alcuni miglioramenti nel palazzo comunitativo. L'effetto immediato del *motu proprio* del 4 ottobre 1720, emanato da Cosimo III, consisteva nell'attribuzione al gonfalonierato, supremo ufficio municipale, la dignità di magistratura nobilitante: un requisito di grande rilievo nel procedimento per l'ammissione di nuovi Cavalieri di Santo Stefano, come nobiltà civile municipale di primo rango, come ha sottolineato Danilo Marrara ricordando che il motuproprio fu importantissimo per l'assetto della nobiltà toscana compiutamente disciplinato nell'età della reggenza lorenese con la legge del 31 luglio 1750 (Marrara 1978: 77-81). Il palazzo, gravemente danneggiato durante il terremoto del 1742, fu quasi interamente ricostruito dall'architetto granducale Del Fantasia; nel 1745 fu aggiunta una monumentale doppia rampa di scale ad opera di Bernardino Ciurini (1695-1752) (fig. 3). L'accresciuta importanza della comunità si rileva nella registrazione della cerimonia attraverso la quale Carlo Ginori, nominato governatore di Livorno, il 16 novembre del 1746 al suono della campana della comunità si recò nel Palazzo Comunitativo dove si impegnò a preservare gli statuti (ASLi, *Comune preunitario*, 30). La riforma di Pietro Leopoldo del 1782 prevede che il gonfaloniere e gli otto priori, così come il Consiglio Generale, fossero eletti tra i possidenti di beni immobili; in considerazione del numero di proprietà immobiliari possedute dagli ebrei, un ebreo, in rappresentanza di tutti i proprietari ebrei di immobili, ebbe sedia, veste e salario uguale a quello degli altri consiglieri: fu la prima volta nel Granducato, e in Italia, che un non battezzato ebbe l'accesso a una istituzione pubblica (Verga 2001: 1047-1067). Nel 1780 la pubblica biblioteca, che aveva avuto sede nel Palazzo Comunitativo, fu trasferita nei locali dei Barnabiti (Repetti 1835: 783).

Il carattere polifunzionale del palazzo è attestato anche dopo la Restaurazione. Il 29 dicembre del 1816 l'adunanza inaugurale dell'Accademia Labronica si tenne nella sala del Palazzo Comunitativo. Fino al 1845 al piano terreno del palazzo, «nella sala di sotto di uguale grandezza a quella di sopra della Comunità», ebbe la sua sede l'Accademia delle Stanze Civiche, con altre varie stanze, con giuoco del biliardo e giuochi permessi, dove nel carnevale si davano sontuose feste di ballo, alle

quali erano ammessi anche i forestieri purché introdotti da un accademico (Volpi 1846: 189-191). A metà dell'Ottocento fu necessario un intervento radicale per recuperare gli spazi necessari per l'Ufficio del Catasto Geometrico Particellare, attivo dal 1835, che oltre al materiale d'impianto, le tavole indicative, i campioni dei possessori, i repertori e l'indice generale dei possidenti, doveva procedere alle continue operazioni di aggiornamento catastale (passaggi di proprietà, modifiche e divisioni di particelle ecc.).

Il progetto fu affidato dal gonfaloniere Luigi Fabbri a Giuseppe Cappellini, l'architetto più famoso in città, dove era attivo in cantieri prestigiosi (Micheletti 1998). Cappellini rapidamente e in modo gratuito inviò le soluzioni che furono messe in atto. Un disegno a matita (fig. 4), conservato nella Biblioteca Labronica, insieme alle molte fatture presentate dalle ditte che vi lavorarono, dà conto delle trasformazioni apportate nel palazzo tra il 1850 e il 1851: su progetto del Cappellini il caffè, che aveva sede nella grande stanza divisa ad arco, dovette sloggiare per far posto alle funzioni previste dalla nuova riforma e «togliere quel continuo andirivieni di Pubblico, che ricadeva a carico del servizio perché porta la distrazione degli impiegati» (BLLi, *Carte Cappellini*, 13, cc. 5-6). «La pianta del primo piano del Palazzo Comunale con la distribuzione dei diversi impiegati» mostra l'inserimento della scala a due rampe che collegò per la prima volta dall'interno il primo con il secondo piano. Le annotazioni scritte nei singoli spazi indicano che le funzioni amministrative rimasero al primo piano dove, sul lato sinistro rispetto all'ingresso in facciata, già si aprivano la stanza e il salotto del gonfaloniere e la gran sala per le adunanze di 15 braccia quadre, mentre sulla destra erano collocate le sale dei ministri del Censo e del segretario del gonfaloniere; al piano terreno, in corrispondenza della sala delle adunanze, fu collocato l'Ufficio del Catasto, che necessitava di più spazio, la stanza del ministro del Censo e i locali per gli aiuti del Censo. Tutto il piano del mezzanino, dove fino ad allora era la sala della cassa e quella del computista, fu destinato per gli archivi che, come si scrive, avevano bisogno di molti locali. Per impedire furti e incendi al piano terreno furono previsti anche alcuni ambienti per una guardia e per un custode. In occasione della ristrutturazione, come si può vedere nelle note di spesa, la porta d'ingresso della stanza della Computisteria con il banco per contare il denaro e riscuotere era a doppia grossezza tutta ferrata, le finestre erano sprangate. Vi era anche una piccola cappella che fu adornata con stucchi e furono predisposti molti «luoghi comuni» cioè a dire servizi igienici connessi con le fogne. Inoltre sistemando gli apparati nella scala e nelle stanze, fu adottata l'illuminazione a gas (BLLi, *Carte Cappellini*, 13).

Nel tempo, per rispondere alle esigenze della moltiplicazione degli uffici e dei dipendenti, furono acquisite nuove aree su retro che si articolavano anche intorno a due piccole chiostrre, mentre l'aula terrena del palazzo fu adibita alla celebrazione dei matrimoni.

Nel 1911, quando il censimento aveva rilevato 103.973 abitanti, Livorno divenne un grande comune italiano, che aveva il diritto di eleggere 60 consiglieri (Cecchini 2005: 20). Si pose così l'esigenza di avere una nuova sala consiliare, «tanto più che detta sala da tempo si era resa inadeguata a una città di tale importanza». Attraverso le delibere consiliari e di Giunta, presiedute dal sindaco Rosolino Orlando, possiamo ricostruire l'iter che affidò il progetto all'Ufficio Tecnico comunale per l'esecuzione dei

lavori di sistemazione dei vari edifici del comune, del gabinetto del sindaco, del segretario generale e della sala consiliare che sarebbe stata adibita a sala delle cerimonie. La sala consiliare fu infatti costruita nel quartiere al 1° piano dell'ex caserma dei pompieri, congiungendola al Palazzo Comunale con la costruzione di un cavalcavia attraverso la via del Consiglio. La spesa complessiva prevista in 30.000 lire fu stanziata nel bilancio del 1917. Quando la decisione discussa e approvata in Giunta il 14 agosto 1916 fu portata in Consiglio comunale il 14 settembre rimase isolata la voce contraria del consigliere Giuseppe Emanuele Modigliani che propose di rinviare la costruzione della nuova sala, e dichiarò di votare contro (CLAS, *Delibere di Giunta 1916*, n. 261). Purtroppo non si sono conservati né i disegni né la perizia col preventivo delle spese: solo la pianta e la facciata inserita nell'articolo del Galletti che illustra i lavori eseguiti nel 1929 ci danno in sintesi i risultati di questi lavori (figg. 5-7). Attraverso un piccolo numero di fatture sappiamo che entro il 1918 gli impianti a gas furono sostituiti con l'illuminazione elettrica, che le tappezzerie e alcuni mobili per le sale di rappresentanza furono acquistati a Roma e che la nuova sala consiliare fu decorata con foglia d'oro e che le sue finestre in ferro avevano vetri decorati (CLAS, *Anno 1918*, n. 240).

Nel 1929 il conte Marco Tonci Ottieri della Ciaja, nominato podestà dal governo nel 1926, affidò agli ingegneri Enrico Salvais e Luigi Pastore il restauro del Palazzo del Comune per ottenere «un'impressione di grandiosità». Nell'occasione il palazzo fu completamente svuotato. La scala, che prese luce da un bellissimo lucernario e dai finestroni che prospettavano sui due cortili interni, notevolmente ampliati, fu portata fino al quarto piano e sostenuta, a protezione del campanile con la campana, da un'armatura di ferro rivestita da muratura e decorata con ringhiera a pilastri modellata sul disegno dello scalone esterno. Le gallerie di accesso agli uffici furono allargate: in particolare, la galleria del primo piano, detta 'Galleria Araldica', fu arricchita con oltre cinquanta stemmi di amministratori del comune, dal tempo degli antichi castellani, oltre che da piccoli cimeli scultorei e dai busti d'insigni livornesi. Al passaggio di servizio che univa il palazzo antico con la nuova espansione fu aggiunta una stanza con due finestroni in facciata, l'ingresso alla sala delle adunanze fu lasciato alla scala che si apriva sulla strada. In facciata fu posto lo stemma della città arricchito da una cornice in stile settecentesco, e una grande lapide con le date memorabili del fascismo; sulla strada, dove era una porta, fu ricavata una nicchia per una piccola fontana con stemmi del fascio littorio (figg. 8-12).

Dopo la Guerra

Il Palazzo del Comune fu molto danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale (fig. 13) e gli uffici furono spostati in altre sedi. Negli anni 1948-1949 venne ricostruito per opera del Genio Civile, sotto la guida del suo direttore ingegner Primavera (Pelliccia 2023: ASLi, *Genio Civile di Livorno*, Palazzo Comunale, inv. n. 67, perizia n. 314; inv. n. 242, perizia n. 1271; inv. n. 355, perizia n. 2258; inv. n. 356, perizie nn. 2259, 2260, 2261; inv. n. 372, perizia n. 2373). Il 7 novembre 1949, completato il restauro, si iniziò il trasferimento degli uffici dalle sedi provvisorie di via Roma e di via Marradi. Il 24 dicembre del 1949 il Palazzo del Comune fu solennemente inaugurato

dall'amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Furio Diaz scoprendo una lapide che ricorda come «Preclusa ai rappresentanti del popolo – durante un infausto ventennio di decadenza politica e poi abbandonato alla devastazione bellica, questa sede municipale ricostruita e ampliata – è oggi resa – dalla ristabilita magistratura democratica – al servizio della Cittadinanza, 24 dicembre 1949». Scorrendo le guide ottocentesche della città, l'articolo del Galletti del 1929 o il dizionario Wiquel del 1975, possiamo vedere come nel tempo quadri e targhe commemorative furono tolti e inseriti in base ai criteri politici espressi dall'amministrazione, senza dimenticare la lunga storia della città e i suoi uomini e donne illustri.

Il Palazzo Comunale restaurato acquistò una nuova visibilità e centralità grazie alla nuova configurazione della piazza civica.

Piazza del Municipio

Il bando di concorso per la sistemazione architettonica della piazza Grande di Livorno fu emanato dal Consiglio comunale l'11 gennaio 1947. Tra i sette progetti presentati e i due vincitori ex-equo, quello che vede nel gruppo di progetto Luigi Vagnetti divenne il vero protagonista dell'opera di ricostruzione tra il 1948 e il 1957. Ma il progetto di trasformare il vasto spazio della piazza d'Arme, che per secoli aveva caratterizzato il cuore della città, risale all'anteguerra. Nel 1937, infatti, Marcello Piacentini, incaricato dall'amministrazione civica di elaborare le linee guida del *Piano Generale per il Risanamento del Centro di Livorno*, presentò in nuce le principali linee di attuazione adottate dopo la guerra, prevedendo il ridimensionamento della piazza Grande con la costruzione di un edificio per dare origine a due piazze (Merlo 2017: 11-110; Ciorli, Papi, Sanacore 2014: 28-39). L'edificio progettato e costruito da Luigi Vagnetti, poi chiamato dai livornesi il 'Nobile Interrompimento', con la sua mole ha determinato la suddivisione della grande piazza originaria in due aree distinte: «una quadrata dinanzi al Duomo e una dalla forma più allungata per la piazza civica» (Bortolotti 1970: 367-369; Sanacore 2018: 104-117). La soluzione della piazza del Duomo fu avvalorata, sottolineando che in tale dimensione e forma era già prevista nel progetto originario che si vede nell'affresco di Bernardino Poccetti nella sala di Bona di Palazzo Pitti. Sulla piazza civica di forma rettangolare si fronteggiano il Palazzo del Comune, il Palazzo della Provincia (ex Palazzo Granducale ricostruito in facciata secondo il modello originario, ma arretrandolo) e la Camera di Commercio (figg. 15-17).

Sulla piazza del Municipio tra il 1953 e il 1959 fu costruito dall'architetto Ghino Venturi di Roma *ex novo* un edificio nell'area in cui, distrutto dalla guerra, si trovava l'elegante fabbricato settecentesco di Giovanni Battista Foggini, chiamato 'I tre Palazzi'. La decisione di costruire un palazzo, immediatamente adiacente alla sede del comune con la funzione di ospitare una pinacoteca venne presa dal comune alla fine del 1952 e con delibera del 26 gennaio 1953 fu affidata all'architetto Ghino Venturi che si occupò sia della parte architettonica che di quella artistica. Tra i suoi progetti, infatti, insieme alle piante e alle note costruttive, si conservano disegni degli arredi, dalle porte alle maniglie, scale cornicioni, ecc. (ASLi, *Genio Civile*, perizia 4364, n. 635). L'edificio di quattro

piani a pianta quadrata presenta facciate a *curtain-wall*, ovvero a facciata continua, ispirate a uno dei cinque punti della nuova architettura razionalista di Le Corbusier; il tetto con manto in vetro retinato e soffitto in vetro smerigliato è sostenuto da capriate in ferro (figg. 18 e 19). Oggi le funzioni amministrative sono concentrate nel Palazzo Vecchio, e nel palazzo limitrofo collegato da un ballatoio, attraverso il quale si raggiunge direttamente la sala del Consiglio e gli uffici dei gruppi consiliari (figg. 20-25). Mentre l'edificio di Ghino Venturi, detto 'Palazzo Bianco' (fig. 18), accoglie l'anagrafe e altri uffici aperti al pubblico ed è denominato *Casa Comunale*.

Abbreviazioni

ASFi: Archivio di Stato di Firenze

ASLi: Archivio di Stato di Livorno

BLLi: Biblioteca Labronica “F. D. Guerrazzi” di Livorno

CLAS: Comune di Livorno Archivio Storico

Bibliografia

Aglietti M. (2009). *I governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia: gli uomini, le istituzioni, la città*, Studi del Dipartimento di scienze della politica dell'Università di Pisa, 21, Pisa.

Atti del Convegno (1978). *Atti del Convegno Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea*, Livorno.

Banti O. (1978). “Livorno dalla dominazione Pisana a quella fiorentina”, *Atti del Convegno Livorno e il Mediterraneo*, Livorno, pp. 24-31.

Bortolotti L. (1970). *Livorno dal 1748 al 1958*, Firenze.

Casini B. (1978). “Livorno nella terza decade del Quattrocento (prime ricerche)”, atti del Convegno Livorno e il Mediterraneo, Livorno, pp. 4-55.

Cecchini, R. (2005). *Livorno nel ventennio fascista*, Livorno.

Giorli R., Papi M., Sanacore M. eds. (2014). *La Banca d'Italia a Livorno: suggestioni di un sito. La Piazza Civica e i suoi Palazzi*, catalogo della mostra documentaria della filiale di Livorno della Banca d'Italia: 28 luglio-4 agosto 2012, Livorno.

Castignoli P. (2001). *Livorno. Dagli archivi alla città. Studi di storia*, in Fasani Guarino E., Frattarelli Fischer L., Papi M. eds., Livorno.

Castignoli P. (2006). “Gli emblemi di Livorno città: arme, sigillo e gonfalone”, *Nuovi Studi Livornesi*, XIII, numero speciale “per i 400 anni di Livorno Città”, pp. 13-37.

Felici L. ed. (2024). *La Livornina: alle origini di Livorno, città cosmopolita in età moderna*, Roma.

Frattarelli Fischer L. (2009). “La Livornina. All'origine della società livornese”, in A. Prosperi ed., *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, Torino, pp. 43-62.

Frattarelli Fischer L. (2018). *L'Arcano del mare. Un porto nella prima età globale: Livorno*, Pisa.

Galletti G. (1930). “Il Palazzo della Comunità”, *Liburni Civitas - Rassegna di attività municipale*, III, 5, pp. 239-256.

Greco G. (2004). “La nascita di una nuova diocesi: Livorno”, *Oecumenica Civitas*, IV, 2, pp. 153-186.

Lavenia V. (2009). “Una città senza diocesi. Il governo della Chiesa livornese in età moderna”, in A. Prosperi ed., *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, Torino, pp. 63-70.

Marrara D. (1978). “Livorno città ‘nobile’”, *Atti del Convegno Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea*, Livorno, pp. 77-81.

- Merlo A. (2016). *1947. Il concorso per la definizione architettonica della via e della piazza Grande di Livorno*, Università di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura, pp. 11-110.
- Micheletti G. (1998). *Giuseppe Cappellini architetto 1812-1876*, catalogo della mostra, Livorno.
- Palli Bartolommei A. (1972). *Cenni sopra Livorno e i suoi contorni*, ristampa anastatica (Livorno, Sardi, 1856), Livorno.
- Pelliccia T. (2023). *Ghino Venturi architetto. L'esperienza livornese fra modernità e tradizione (1931-1956)*, Livorno.
- Pera F. (1888). *Curiosità livornesi inedite o rare*, Livorno, pp. 276-279.
- Pera F. (1899). *Nuove curiosità livornesi inedite o rare*, Firenze.
- Piemontesi A. (1790). *Pianta della Città e Porto di Livorno dedicata agli Ill.mi. consoli e negozianti della detta città*, s.l.
- Piombanti G. (1977). *Guida storica ed artistica della città e dei dintorni di Livorno*, ristampa anastatica (Livorno, Tipografia G. Fabbreschi, 1903), Bologna.
- Prosperi A. ed. (2009). *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, atti del convegno, Torino.
- Repetti E. (1835). *Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana*, 2, Firenze.
- Sabazio G. (1928). "La campana del Comune", *Liburni Civitas - Rassegna di attività municipale*, I, 1, pp. 34-40.
- Sanacore M. (2018). "Un pentagono in continua trasformazione. Dalla città medicea alla città contemporanea", *Dalla città buontalentina alla città contemporanea*, Pisa, pp. 47-117.
- Verga M. (2001). "Proprietà e cittadinanza degli ebrei nella Toscana di Pietro Leopoldo", in G. Ricuperati et al. eds., *La formazione storica dell'alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò, 1047-1067*, Firenze.
- Vivoli G. (1980). *Annali di Livorno dalla sua origine sino all'anno di Gesù Cristo 1840: colle notizie riguardanti i luoghi più notevoli antichi e moderni dei suoi contorni*, ristampa anastatica (Livorno, Giulio Sardi, 1846), 4, pp. 291-292.
- Vivoli G. (1956). *Guida di Livorno antico e moderno e dei luoghi più notabili dei suoi contorni*, Firenze.
- Volpi P. (1845). *Guida del forestiere per la città e contorni di Livorno. Utile ancora al livornese che brama essere istruito dei particolari della sua patria*, Livorno, pp. 189-191.

1. Elenco degli stemmi dei gonfalonieri della Comunità di Livorno, 1649. ASLi, *Comunità*, 135, c. 1628. Gli stemmi dei 22 gonfalonieri mostrano come la sala del Palazzo del Governatore fosse usata per le riunioni della comunità dal 1606 al 1646.

2. Pianta dei lotti del Quartiere della Venezia Nuova con indicazione del Palazzo Granducale e del Palazzo della Comunità, 1703. ASFi, *Mediceo del principato*, 2086, disegno allegato alla lettera del 4 giugno 1703.

3. Antonio Piemontesi, *Pianta della città e porto di Livorno fatta sotto gli auspici di S. A. R. Ferdinando III, 1790-1799*: particolare del Palazzo della Comunità. ASLi.

5. Bruno Miniati, *L'antico prospetto del Palazzo Comunale*, 1918. Da Galletti 1930: 240.

1 - Gabinetto Podestarile — 2 - Gabinetto del Vice Podestà — 3 - Antico corridoio principale
4 - Sala del Consiglio e locali attigui — 5 - Corridoi vari di accesso agli uffici — A - Antiche scale di accesso — B - Antiche chiostre — C - Locali di proprietà privata — D - Scala di accesso alla sala del Consiglio.

6. *Pianta del primo piano del Palazzo Comunale di Livorno prima della trasformazione del 1919.* Da Galletti 1930: 254.

7. Livorno. Palazzo Comunale, ballatoio, 2024.

8. Bruno Miniati, *Il Palazzo Comunale dopo i restauri*, 1929. Da Galletti 1930: 241.

9. Bruno Miniati, *Palazzo Comunale – Dettaglio (dopo i restauri)*, 1929. Da Galletti 1930: 242.

1 - Gabinetto Podestarile — 2 - Gabinetto del Vice Podestà — 3 - Galleria principale — 4 - Salone delle adunanze e sale attigue — 5 - Nuova galleria di accesso agli uffici — A - Nuovo scalone per il pubblico — B - Nuovi cortili — C - Locali destinati all'ampliamento degli uffici — D - Scala di accesso al salone delle adunanze.

10. *Pianta del primo piano del Palazzo Comunale di Livorno dopo la trasformazione.* Da Galletti 1930: 254.

11. Bruno Miniatì, *Passaggio al salone delle adunanze*, 1929. Da Galletti 1930: 243.

12. Bruno Miniatì, *Salone delle adunanze*, 1929. Da Galletti 1930: 253.

13. Livorno. Palazzo Comunale dopo i bombardamenti, 1946.

14. Livorno. Piazza Vittorio Emanuele già Piazza Grande, inizi del 1900.

15. Livorno. Palazzo Comunale e piazza civica prima della costruzione della Banca d'Italia, 1963.

17. Livorno. Piazza civica.

18. Livorno. Palazzo Bianco.

19. Livorno. Palazzo Bianco, salone dell'Anagrafe, 2024.

20. Livorno. Palazzo del Comune, 2025.

21. Pianta del piano terreno del Palazzo Civico di Livorno. Livorno, Ufficio tecnico del Comune.

21. Pianta del piano terreno del Palazzo Civico di Livorno. Livorno, Ufficio tecnico del Comune.

22. Pianta del primo piano del Palazzo Civico di Livorno. Livorno, Ufficio tecnico del Comune.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo comunale di Livorno

© Lucia Frattarelli Fischer

Publicato online il

11/02/2026

DOI: 10.5281/zenodo.18611808

